

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Д.Х.Убайдуллаева

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ИККИ ҚАВАТЛИ ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК

ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN